

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ STEAM ТЕХНОЛОГИИ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Орзикулова Ситора Рахимжановна

Магистрант Гулистанского Государственного
Педагогического Института

Направление, Теория обучения и воспитания
«Дошкольное образование»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15210517>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 6-aprel 2025 yil

Ma'qullandi: 10-aprel 2025 yil

Nashr qilindi: 14-aprel 2025 yil

KEY WORDS

Инженерное мышление, проектно-исследовательская деятельность, модуль, STEAM технологии, STEAM образование.

ABSTRACT

Данная статья рассматривает вопросы использования STEAM технологии в дошкольном образовании, цели использования данной технологии. А также раскрывает сущность понятия STEAM и его содержание. Представлены модули и раскрыты все положительные стороны STEAM образования.

**Направление, в котором человек
начинает свое образование,
определят его будущее.**

Платон

На данном периоде жизни мы проживаем в веке современной технологии, в период когда человечество использует новейшие технологии в повседневной жизни. И в этот период основной проблемой современного общества является низкое качество образование в сфере точных наук и минимальное оснащённость материально технической базой. Несмотря на это на государственном уровне делается все возможное, чтобы повысить уровень знаний будущих специалистов в сфере высших технологий и науки.

Цель STEAM технологий, как современного образовательного феномена, – развитие у детей высокоорганизованного мышления и обучение эффективному применению полученных знаний в таких дисциплинах, как естественные науки, технология, инженерия, математика и искусства на практике, посредством проектной или исследовательской деятельности. 2

С этой целью созданы условия внедрения STEAM образование, которое становится одним из приоритетных. Дошкольное детство является основополагающим этапом в реализации детей. И именно в этот период у ребенка формируется все необходимые знания и навыки, а также на этом этапе жизни главенствующее значение имеет развитие интеллектуальных способностей, а именно совершенствование таких процессов, как восприятие, память, воображение, мышление.

Современные педагоги, которые работают с детьми дошкольного возраста, понимают, как необходимо в период дошкольного детства привить детям интерес к знаниям, использовать и воспринимать информацию, умение находить ответы на интересующиеся вопросы. Важно воспитать у детей способности работы с коллективом и критическому мышлению. Именно с этой целью начали внедряться STEAM технологии в обучении детей дошкольного возраста.

Особенность данных технологий заключается в том, что они используются в рамках образовательной программы дошкольного образования и, одновременно, каждый образовательный модуль успешно применяется в различных формах образовательного процесса. Что такое STEAM?

STEM образование – это модульное направление образования, целью которого является формирование интеллектуальных возможностей детей с перспективой вовлечения их в научно-техническое творчество. S – science (естественные науки: биология, химия, физика, геология и др.). T – technology (технология: робототехника, кибернетика, информатика). E – engineering (инженерное искусство: инженерия, конструирование). A – art (творчество: изобразительное искусство, танцы, и др.). M – mathematics (математика: геометрия, статистика, алгебра и логика).

Внедрение STEAM технологии в образовательную деятельность способствует формированию инженерного мышления.

Инженерное мышление позволяет анализировать большое количество информации, креативно подходить к решению поставленных задач, а также способствует более структурированному пониманию окружающего мира. Именно правильно сформированное инженерное мышление позволяет ребенку подходить к решению образовательных задач с разных сторон и формирует базу для всестороннего интеллектуального развития,

Именно эта технология позволяет создавать психолого-педагогические условия для формирования навыков логического мышления, конструирования и деятельности моделирования, что составляет основу инженерного мышления.

Исследователи в области образования сходятся во мнении, что именно STEAM технологии позволяют подготовить дошкольников к условиям современной жизни, с помощью применения теоретических знаний на практике.

В дошкольном образовательном учреждении STEM-образование реализуется через организацию проектной и экспериментально-исследовательской работы. Ключевым аспектом успеха служит создание актуальной предметно-пространственной среды, отвечающей поставленным целям. Объединяющими компонентами могут быть интеграция содержания разных видов деятельности дошкольников, пересечение в пространстве игровых материалов и пособий, доступность оборудования для самостоятельных опытов, а также возможность презентации результатов. Необходимо наличие современных интерактивных технологий.

Также предпочтительно создание кабинетов IT-технологий, STEAM лаборатории, LEGO-центров. Стоит отметить, что данные технологии интегрирует различную деятельность дошкольников, которая объединяет все пять направлений, и дает возможность демонстрации результатов. Ведь основной посыл STEAM программы: «Минимум теории, максимум практики».

STEM образование состоит из шести модулей. Каждый модуль направлен на решение специфичных задач, которые при комплексном решении обеспечивают реализацию целей STEM-образования : развитие интеллектуальных способностей в процессе познавательно-исследовательской деятельности и вовлечения в научно-техническое творчество детей дошкольного возраста.

Интеграция образовательных модулей:

1. Образовательный модуль «Дидактическая система Фридриха Фребеля»

- экспериментирование с предметами окружающего мира;
- освоение математической действительности путем действий с геометрическими телами и фигурами;
- освоение пространственных отношений;
- конструирование в различных ракурсах и проекциях.

2. Образовательный модуль «Экспериментирование с живой и неживой природой»
 - формирование представлений об окружающем мире в опытно-экспериментальной деятельности;
 - осознание единства всего живого в процессе наглядно-чувственного восприятия;
 - формирование экологического сознания.
3. Образовательный модуль «Лего - конструирование»
 - способность к практическому и умственному экспериментированию, обобщению, установлению причинно-следственных связей, речевому планированию и речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности;
 - умение группировать предметы;
 - умение проявлять осведомленность в разных сферах жизни.
4. Образовательный модуль «Математическое развитие»
 - комплексное решение задач математического развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей по направлениям: величина, форма, пространство, время, количество и счет.
5. Образовательный модуль «Робототехника»
 - развитие логики и алгоритмического мышления;
 - формирование основ программирования;
 - развитие способностей к конструированию и моделированию;
 - обработка информации;
 - развитие способности к абстрагированию и нахождению закономерностей.
6. Образовательный модуль «Мультстудия «Я творю мир»»
 - освоение ИКТ и цифровых технологий;
 - освоение медийных технологий;
 - организация продуктивной деятельности на основе синтеза художественного и технического творчества.

Каждый модуль имеет круг специфичных задач, которые при комплексном решении обеспечивают реализацию целей STEAM-образования: развития интеллектуальных способностей в процессе познавательно-исследовательской деятельности и вовлечения в научно-техническое творчество детей дошкольного возраста.

Преимущества STEAM-образования:

1. Интегрированное обучение по темам, а не по предметам.
2. Применение научно-технических знаний в реальной жизни.
3. Развитие навыков критического мышления и разрешения проблем.
4. Активная коммуникация и командная работа.
5. Развитие интереса к техническим дисциплинам
6. Подготовка детей к технологическим инновациям.

Проанализировав сущность, понятие и содержание STEAM образования и технологий, можно сделать вывод, что у дошкольников формируется , исследовательские навыки, инженерный стиль мышления, проявляются любознательность и изобретательность, а также творческий потенциал . STEAM технологии позволяют ребенку овладеть качествами, необходимыми для работы в коллективе, способствуют развитию умения анализировать результаты осуществленных мероприятий.

Таким образом, использование STEAM технологий в дошкольной образовательной организации дает возможность изучить мир системно, устанавливая причинно-следственные связи, вникать в логику происходящего вокруг явлений, выходить из критических ситуаций. Вместе с тем детьми осваиваются основы менеджмента и само презентации, что становится принципиально новым уровнем развития ребенка.

Список используемой литературы:

- 1.С. А. Аверин, Н. С. Муродходжаева / Методические рекомендации по реализации парциальной модульной программы «STEM-образование детей дошкольного и младшего школьного возраста» на дошкольном уровне образования // Москва, 2022.
- 2.Числова, Р. Ш., and А. Р. Нуриева. "Steam технологии в дошкольном образовании." *Инновации в профессиональном и профессионально-педагогическом образовании*. 2021.
3. Молодежная наука — первый шаг в науку большую. Steam-технологии в образовательной деятельности детей старшего дошкольного возрастов Здунова Татьяна Владимировна.
4. *Современные методики преподавания, обучения и воспитания -Внедрение STEAM технологий в работу дошкольной образовательной организации*. Трофимова Ольга Викторовна, Чосик Анастасия Вячеславовна,
- 5.С. А. Аверин, Н. С. Муродходжаева / Методические рекомендации по реализации парциальной модульной программы «STEM-образование детей дошкольного и младшего школьного возраста» на дошкольном уровне образования // Москва, 2022.
- 6.Числова, Р. Ш., and А. Р. Нуриева. "Steam технологии в дошкольном образовании." *Инновации в профессиональном и профессионально-педагогическом образовании*. 2021.

INNOVATIVE
ACADEMY